

Dela kumene kuli nyumba	Nambala ya Kafukufuku	Nambala ya chizindikiro cha nyumba

CHIKALATA CHA CHILOREZO

MUTU WA KAFUKUFUKU

1a. The epidemiology of *E. coli* and non-typhoidal *Salmonella* at a household level in Malawi (TENTACLE)

Mawu olankhula mutu wa banja:

Chonde zungulizani Inde kapena Ayi pofuna kutsimikizira kuti mwavomereza kapena simukuvomerezana ndi mfundo zili m'munsimu:

Ndinali ndi mwayi wofunsa mafunso ndipo ndine wokhutitsidwa ndi mayankho amene ndapatsidwa.	Inde / Ayi
Ndikuvomereza kutenga nawo mbali m'kafukufukuyu koma ndikudziwa kuti ndikhoza kusintha maganizo nthawi ina iliyonse.	Inde / Ayi
Ndikuvomereza kuti chimbudzi chofuna kukayesa chikhoza kutengedwa kwa anthu okhala m'nyumbamu ngati mbali imodzi ya kafukufukuyu.	Inde / Ayi
Ndikuvomereza kuti zoyesa za chimbudzi cha anthu apakhomo pano zitha kutengedwa pa maulendo atatu	Inde/ Ayi
Ndawerenga chikalata cha uthenga kapena andiwerengera chikalata cha uthenga.	Inde / Ayi
Ndikuvomereza kuti chimbudzi, magazi komanso tizirombo toyambitsa matenda zingathe kutengedwa pa nyama za pakhomo panga pa cholinga cha kafukufuku.	Inde / Ayi
Ndikuvomereza mozipereka kulora nyumba komanso okhala m'nyumba kutenga nawo mbali mukafukufuku.	Inde / Ayi

<p>Ndikuvomereza kuti chimbudzi chofuna kukayeza cha anthu a m'nyumba mwanga komanso cha ziweto zanga m'mene muli tizirombo ta <i>E. coli</i> komanso non-typhoidal <i>Salmonella</i>, kapena ngati muli matenda ena amene amafala kuchokera kunyama kupita kwa munthu zikhoza kutumizidwa ku UK kuti ntchito yoyeza ya ndondomeko ya genome sequencing komanso ntchito ina yoyeza yoonjezera ikachitike.</p>	<p>Inde / Ayi</p>
<p>Ndikuvomereza kuti zoyesa zochokera kwa anthu komanso kwa ziweto za oakhomo panga m'mene muli tizirombo ta <i>E. coli</i> komanso non-typhoidal <i>Salmonella</i>, tizirombo kapena matenda ena ofala kuchokera kunyama kupita kwa munthu zikhoza kutumizidwa kunja kwa dziko kuti ntchito ya ndondomeko ya whole genome sequencing komanso kuyeza koonjezera kukachitike.</p>	<p>Inde / Ayi</p>

Dzina la mwini wake nyumba	Deti	Sayini	Chidindo cha chala
Mboni yopanda mbali (Ngati mwini wake nyumba akuvutika kuwerenga)	Deti	Sayini	Chidindo cha chala
Wogwira ntchito amene akutenga chilorezo	Deti	Sayini	Chidindo cha chala

Malawi-Liverpool-Wellcome
Clinical Research Programme

THE COLLEGE OF MEDICINE
Malawi-Liverpool-Wellcome Trust
Clinical Research Programme

www.mlw.medcol.mw

--	--	--	--

Adilesi komanso uthenga wa m'mene mungalumikizirane ndi PI:

Catherine Wilson

Keyala : Malawi-Liverpool-Wellcome Trust Centre, Queen's Hospital, Blantyre, Malawi,

Email: c.n.wilson@liverpool.ac.uk

***keyala komanso uthenga wa m'mene mungalumikizirane ndi komiti yoyang'anira
ufulu wa anthu mukafukufuku:***

Keyalai: Private Bag 360, Blantyre

Telephone COMREC secretariat: 01 871 911 extension 334.